

ДИСПАНСЕР ҲИСОБИДАГИ ГИЁҲВАНД МОДДАЛАРГА ТОБЕ ШАХСЛАРНИНГ ДЕМОГРАФИК ТАВСИФИ

Н.Қ. Кенжаева

Самарқанд давлат тиббиёт университети

С.Э. Умиров

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази,

Алфраганус университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18149897>

Кириш. Гиёҳванд моддаларга тобелик (ГМТ) шаклланиши, унинг кечиши ва даволаш самарадорлиги аҳолининг турли ижтимоий-демографик қатламлари ўртасида ҳамда турли ҳудудларда муайян тафовутларга эга, шу боисдан ГМТ дан зарарланганликнинг демографик кўрсаткичларини минтақавий даражада таҳлил этиш ва баҳолаш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Мақсад. Самарқанд вилоятида 2010-2024 йиллар мобайнида қайд этилган гиёҳванд моддаларга тобелик билан зарарланган шахсларнинг демографик тавсифини баҳолашдан иборат.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Самарқанд вилоятида 2010-2024 йиллар мобайнида ГМТ билан зарарланган шахсларнинг демографик кўрсаткичлари ҳақидаги маълумотлардан фойдаланилди. Тадқиқотда клиник, эпидемиологик, ижтимоий-гигиеник, лаборатор ва статистик усуллардан фойдаланилди.

Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Самарқанд вилоятида 2010-2024 йиллар мобайнида диспансер ҳисобидаги ГМТ беморларининг жинсий таркибида эркаклар улуши устувор бўлиб, мазкур жинс вакилларининг ўртача улуши 97,3% дан иборат ва 96,0% дан (2018 йил) 98,1% гача (2022 йил) кўламда тебранган. Шу йиллар мобайнида ГМТ пациентлари ўртасида аёллар ҳиссаси ўртача 2,7% бўлиб, 1,9% дан (2022 й.) 4,0% гача кўламда тебранган. Демак, гиёҳвандлик билан зарарланганликнинг жинсий таркибида эркаклар ўртача улушига нисбатан, аёллар улуши 36 марта кам ($p < 0,001$). Бу ҳолат турли жинс вакилларининг ГМТ билан касалланиш хавфига турли даражада жалб этилиши, яъни эркакларнинг аёлларга нисбатан гиёҳвандлик воситаларини истеъмол қилиш эҳтимоли мавжуд ҳолатларга жуда кўп вазиятларда дучор бўлишлари ва шу боисдан бирламчи пациентлар жинсий таркибида эркаклар улушининг аҳамиятли даражада юқорилиги билан изоҳланади. Мазкур жиҳат ГМТ профилактикасига доир дастурлар ишлаб чиқилишида инobatга олинishi зарур.

Самарқанд вилоятида ГМТ билан зарарланганликнинг ёш гуруҳлари бўйича тақсимланишини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, тадқиқ этилаётган 2010-2024 йиллар мобайнида 0-17 ёш гуруҳидаги болалар ва ўсмирлар диспансер ҳисобида туришмаган. 18-30 ёш гуруҳидагиларнинг ҳиссаси ҳам нисбатан паст – ўртача 5,5% дан иборат. Таъкидлаш жоизки, 2010-2024 йиллар мобайнида 18-30 ёш гуруҳидагилар ҳиссаси деярли барқарор сақланган, яъни 2010 йилда 5,4% ни, 2024 йилда эса 5,3% ни ташкил этган. Шу боис жуда ҳам тор кўламда – 5,3% дан (2011-2018 йй., 2024 й.), 6,1% гача (2023 й.) миқёсда тебранган. Гиёҳванд моддаларга тобе пациентларнинг мутлоқ аксарият қисмини – 94,5% пациентларни ≥ 31 ёш гуруҳидагилар ташкил этишади. Таҳлил этилаётган даврда ≥ 31 ёш гуруҳидагилар ҳиссаси 93,9% дан (2023 й.) 94,7% гача (2011-2018 йй., 2024 й.) кўламда тебранган. 2010-2024 йиллар мобайнида гиёҳванд

моддаларга тобе пациентларнинг ёш гуруҳлари таркибида ≥ 31 ёш гуруҳидагиларнинг ўртача ҳиссаси (94,5%) 18-30 ёш гуруҳидагиларнинг ўртача ҳиссасига (5,5%) қараганда 17,2 марта юқори ($p < 0,001$), ҳамда ушбу ҳолат касалликнинг олди олиниши ва пациентлар олиб борилишида ҳисобга олиниши тақазо этилади.

Хулосалар. Самарқанд вилоятида 2010-2024 йиллар мобайнида қайд этилган гиёҳванд моддаларга тобелик билан зарарланганларнинг жинсий таркибида эркакларнинг ўртача улуши (97,3%), шу йиллардаги аёлларнинг ўртача ҳиссасига (2,7%) нисбатан 36 марта юқори. Вилоятда ГМТ билан зарарланганларнинг ёш гуруҳлари бўйича таркибини таҳлил этиш шуни кўрсатадики, тадқиқ этилаётган йилларда 0-17 ёш гуруҳидаги болалар ва ўсмирлар диспансер ҳисобида туришмаган. Гиёҳванд моддаларга тобе пациентларнинг ёш гуруҳлари таркибида ≥ 31 ёш гуруҳидагиларнинг ўртача ҳиссаси (94,5%) 18-30 ёш гуруҳидагиларнинг ўртача ҳиссасига (5,5%) қараганда 17,2 марта юқори ($p < 0,001$). Ушбу ҳолатлар ГМТ профилактикасига доир дастурлар ишлаб чиқилишида ва пациентлар олиб борилишида инобатга олиниши тақазо этилади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Каримов И.А., Рахимова Н.С. Современные тенденции наркомании в Центральной Азии: региональные особенности и профилактические стратегии // Журнал общественного здравоохранения и эпидемиологии. – 2022. – № 3(45). – С. 78-89.
2. Турсунов Б.М., Абдуллаева Ш.Х., Мирзаев А.У. Анализ динамики распространения наркотических веществ в регионах Узбекистана: социально-демографические аспекты // Вестник наркологии. – 2021. – Т. 20, № 8. – С. 34-48.
3. Садыков Р.Н. Классификация и характеристика психоактивных веществ, распространенных в Самаркандской области: медико-социальное исследование // Наркология и психиатрия. – 2023. – № 2(67). – С. 112-125.
4. Хакимов О.Т., Юсупова М.А. Региональные особенности наркопотребления в Узбекистане: эпидемиологический анализ и прогностические модели // Центрально-азиатский медицинский журнал. – 2022. – Т. 28, № 4. – С. 203-218.
5. Норматов А.Б., Исмаилов Д.К., Рахматова З.И. Мониторинг наркотической ситуации в Самаркандском регионе: методологические подходы и результаты пятилетнего исследования // Профилактическая медицина. – 2023. – № 1(89). – С. 45-59.
6. Джураев Н.М. Социально-экономические факторы распространения наркомании в сельских районах Самаркандской области // Социология здоровья и медицинская антропология. – 2021. – № 4(32). – С. 167-182.